

SABZAVOT EKINLARINI FITOPATOGEN MIKROORGANIZMLARDAN HIMOYA QILUVCHI "BAKFUNGIN" BIOPREPARATI

Azimova Nodira Shoyim qizi^{1,2}, Xamidova Xursheda Muminovna³, Karimov Husniddin Xolmamatovich⁴, Shukurov Oybek Ne'matovich⁵, Ravshanov Baxtiyor Aktamovich⁶

¹TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, b.f.n, laboratoriya mudiri;

²O'zR FA Mikrobiologiya instituti, PhD, katta ilmiy xodim;

³O'zR FA Mikrobiologiya instituti, b.f.n, katta ilmiy xodim;

⁴O'zR FA Mikrobiologiya instituti, PhD, laboratoriya mudiri;

⁵TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti, PhD, katta ilmiy xodim;

⁶O'zR FA Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219284>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Respublikamizda yetishitiriladigan sabzavot ekinlarini turli xil fitopatogen zamburug' va bakteriyalardan samarali himoya qiluvchi biopreparat yaratilishi va uning dastlabki sinovlari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Mahalliy faol antagonistlar *Bacillus licheniformis* 6/25, *Bacillus safensis* 3/11 va *T.asperellum* Uz-A4 shtammlari asosida laboratoriya sharoitida "BAKFUNGIN" biopreparati yaratilgan. Issiqxona sharoitida shirin qalampir ekinini ildiz chirish kasalligidan himoya qilishi va nazoratga nisbatan hosildorlikning 25,3% ga ortganligi kuzatilgan. Ochiq dala sharoitida kartoshka ekinini ildiz chirish, alternarioz va fitofтороз kasalliklaridan himoya qilishi hamda hosildorlikning 15-21,5% gacha ortishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: biopreparat, "BAKFUNGIN", sabzavot ekinlari, fitopatogen zamburug'lar, fitopatogen bakteriyalar, antagonist, biofungitsid.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по созданию биопрепарата, эффективно защищающего овощные культуры, выращиваемые в нашей Республике, от различных фитопатогенных грибов и бактерий, и его предварительные испытания. Биопрепарат "BAKFUNGIN" создан в лабораторных условиях на основе локально активных антагонистов штаммов *Bacillus licheniformis* 6/25, *Bacillus safensis* 3/11 и *T.asperellum* Uz-A4. В условиях защищенного грунта отмечено, что он защищает посевы сладкого перца от корневых гнилей и повышает урожайность на 25,3% по сравнению с контролем. В условиях открытого грунта установлено, что он защищает посевы картофеля от корневых гнилей, альтернариоза и фитофтороза и повышает урожайность на 15-21,5%.

Ключевые слова: биопрепарат, "BAKFUNGIN", овощные культуры, фитопатогенные грибы, фитопатогенные бактерии, антагонист, биофунгицид.

Annotation. This article presents the results of research into the development of a biopreparation that effectively protects vegetable crops grown in our Republic from various phytopathogenic fungi and bacteria, as well as its preliminary testing. The biopreparation "BAKFUNGIN" was developed in laboratory conditions using locally active antagonists of *Bacillus licheniformis* 6/25, *Bacillus safensis* 3/11, and *T. asperellum* Uz-A4 strains. In protected soil conditions, it was shown to protect sweet pepper crops from root rot and increase yield by

25.3% compared to the control. In open soil conditions, it was found to protect potato crops from root rot, *Alternaria* blight, and late blight, increasing yield by 15-21.5%.

Key words: biopreparation, "BAKFUNGIN", vegetable crops, phytopathogenic fungi, phytopathogenic bacteria, antagonist, biofungicide.

Qishloq xo'jaligi ekinlarini biologik usullar orqali kasalliklardan himoya qilish zamonaviy agrar soha oldida turgan eng dolzarb masalalardan biridir. Bu, avvalo, tuproqning fitosanitar holatini yaxshilash, yuqumli kasalliklar tarqalishini cheklash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Biologik himoya vositalariga asoslangan integratsiyalashgan himoya strategiyalarini rivojlantirish nafaqat qishloq xo'jaligi samaradorligini oshiradi, balki inson salomatligi va atrof-muhit muhofazasi nuqtai nazaridan ham manfaatlidir. Bugungi global ekologik muammolar sharoitida biologik usullarning o'rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda va bu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada chuqurlashtirish zaruriyati tug'ilmoqda.

Ma'lumki, sabzavot ekinlari juda ko'p mamlakatlar singari bizning respublikamizda ham eng ko'p yetishtiriladigan asosiy oziq-ovqat ekinlaridan biri hisoblanadi. 2025 yilda 4 million 800 ming gektarda ekinlar yetishtirish mo'ljallangan bo'lib, shundan 2 million gektardan ziyod yerda meva-sabzavot, kartoshka, dukkakli va poliz mahsulotlari ekilishi rejalashtirilgan [1].

Sabzavot mahsulotlari mamalakatimiz ichki bozorini uzluksiz ta'minlashdan tashqari asosiy eksport qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ham hisoblanadi. Shu sababli ushbu ekin turlarini yetishtirishda turli xil mikroorganizmlar qo'zg'atadigan kasalliklardan himoya qilish, sifatli va mo'l hosil olishga erishish uchun eng samarali biologik himoya vositalarini yaratish va ularni tatbiq qilish borasida juda ko'p tadqiqotlar amalga oshiriladi.

Rossiyalik olimlar tomonidan *Bacillus subtilis* B-10 va *Trichoderma asperellum* T-36 shtammlari asosida multikonversiyalovchi biopreparat ishlab chiqarilgan bo'lib, ushbu biopreparat ta'sirida kartoshka ekinini fitofloroz kasalligidan 70-75% gacha himoya qilishga erishilganligi ma'lum qilingan [2]. Bundan tashqari *B. subtilis* va *T. harzianum* shtammlarining *Vicia faba* o'simligida fuzarioz so'lish kasalligini qo'zg'atuvchi *F. verticillioides* (FV) zamburug'ini 45,8% - 68,0% da ingibirlashi aniqlangan. *V. faba* o'simligining Giza-716' (G) va 'Sakha-101' (S) navlarini 70,58-72,22% gacha himoya qilganligi va hosildorlikning sezilarli darajada ortganligi aniqlangan [3].

Ushbu ilmiy maqolada sabzavot ekinlarini turli xil xamburug'li va bakterial kasalliklardan himoya qiluvchi, laboratoriya sharoitida yaratilgan "BAKFUNGIN" biopreparati va uning tatbiq qilinishi bo'yicha dastlabki tajriba natijalari haqida ma'lumot beriladi.

2022-2023 yillarda Respublikamizning Toshkent, Fag'ona va Qashqadaryo viloyatlarida yetishtirilgan kartoshka, pomidor, qalampir va baqlajon ekinlarida uchragan zamburug'li va bakterial kasalliklarni monitoring qilish natijasida sakkizdan ortiq zamburug'li va bakteriyali kasallik turlari aniqlandi. Bulardan, fuzarioz – *Fusarium* sp, alternarioz – *Alternaria* sp, fitofloroz – *Phytophthora*, kulrang chirish – *Botrytis cinerea*, un shudring – *Leveillula taurica*, antraknoz – *Colletotrichum* sp, kladosporioz – *Cladosporium oxysporum* va rizoktoniya – *Rhizoctonia solani* kabi zamburug'li hamda bakteriyali kasalliklar aniqlandi [4] (1-jadval).

Ushbu kasalliklardan to'rttasi ya'ni, fuzarioz – *Fusarium* sp, alternarioz – *Alternaria* sp, fitofloroz – *Phytophthora*, kulrang chirish – *Botrytis cinerea* va bakteriyali kasalliklar o'simliklarda vegetatsiya davrida keng tarqalishi va kuchli darajada zarar yetkazishi (10-42%), yetishtiriladigan hosilning sifati va miqdorini keskin darajada pasayishiga olib kelishi kuzatildi.

Sabzavotlardagi boshqa kasalliklar ya’ni, un shudring – *Leveillula taurica*, antraknoz – *Colletotrichum capsici*, kladosporioz – *Cladosporium oxysporum* va rizoktoniya - *Rhizoctonia solani* kabi kasalliklarning kam uchrashi va sabzavot ekinlariga zarar yetkazishi sezilarsiz darajada (2-3%) ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Sabzavot o‘simliklarida uchraydigan kasalliklarning tur tarkibi

№ t/r	Kasallik nomi	Kasallik qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ turi	Sinfi	Oilasi	O‘zbekiston sharoitida
1.	Fuzarioz	<i>Fusarium solani</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f.	<i>Deuteromycetes</i>	Nectriaceae	+++
2.	Fitoftoroz	<i>Phytophthora capsici</i>	<i>Oomycetes</i>	<i>Peronosporaceae</i>	+++
3.	Kulrang chirish	<i>Botrytis cinerea</i>	<i>Leotiomycetes</i>	<i>Sclerotiniaceae</i>	++
4.	Alternarioz	<i>Alternaria solani</i>	<i>Dotidomitsetlar</i>	<i>Pleosporaceae</i>	++
5.	Un shudring	<i>Leveillulataurica</i> (Lév.)	<i>Leotiomycetes</i>	<i>Erysiphaceae</i>	+
6.	Antraknoz	<i>Colletotrichumcapsici</i>	<i>Sordaromitsetlar</i>	<i>Glomerellaceae</i>	+
7.	Kladosporioz	<i>Cladosporium oxysporum</i>	<i>Dotidomitsetlar</i>	<i>Capnodialeae</i>	+
8.	Rizoktonioz	<i>Rhizoctonia solani</i>	<i>Agaricomycetes</i>	<i>Ceratobasidiaceae</i>	+

Izoh: kasallik kuzatilmadi; + kuchsiz darajada; ++ o‘rtacha darajada; +++ kuchli darajada.

Tadqiqot hududlaridan olib kelingan kasallangan sabzavot ekinlarining turli qismlaridan bakteriya va zamburug‘larning sof izolyatlari ajratib olindi. So‘ngra ushbu izolyatlarning fitotoksiklik va sog‘lom o‘simliklar (kartoshka, pomidor, qalampir) ko‘chatlariga yuqtirish orqali patogenlik xususiyatlarini o‘rganish asosida fitopatogen mikroorganizmlar aniqlandi. Ajratib olingan mikroorganizmlar orasida *Trichoderma*, *Pseudomonas*, *Bacillus* va aktinomitsetlar ham kuzatilib, ushbu guruh mikroorganizmlarining ajratib olingan fitopatogenlarga nisbatan antagonistlik xususiyatlari o‘rganildi. Natijada, *Bacillus licheniformis* 6/25, *Bacillus safensis* 3/11 va *T.asperellum* Uz-A4 shtammlarining eng faol antagonistlar ekanligi aniqlandi. *Fusarium* zamburug‘larining o‘rishini *T.asperellum* Uz-A4 zamburug‘i 100% gacha, *B. licheniformis* 6/25 bakteriyasi 55%, *Bacillus safensis* 3/11 bakteriyasi *F. oxysporium* 3/1 zamburug‘ining o‘rishini 79% ingibirlashi ma’lum bo‘ldi.

1-rasm. Biopreparat yaratish uchun tanlangan shtammlarning o‘zaro munosabati

Keyingi bosqichda ushbu tanlab olingan shtammlarning ozuqa muhitlari, o‘stirish sharoitlari optimallashtirildi, birlamchi va metabolitlari (gidrolitik fermentlar, aminokislotalar, vitaminlar, fitogormonlar, antifungal va antimikrob birikmalar hosil qilishi) o‘rganildi. Eng muhim jihati shundaki, tanlab olingan ushbu shtammlarning o‘zaro munosabati o‘rganilganda bir-biriga antagonistlik munosabatiga ega emasligi ma’lum bo‘ldi (1-rasm).

Tanlab olingan *Bacillus licheniformis* 6/25, *Bacillus safensis* 3/11 va *T. asperellum* Uz-A4 shtammlari asosida laboratoriya sharoitida “BAKFUNGIN” biopreparati yaratildi hamda biopreparat olishning laboratoriya reglamenti ishlab chiqildi.

Keyingi bosqichda ushbu biopreparatning dastlabki sinovlardan o‘tkazish orqali samaradorligi aniqlandi.

“BAKFUNGIN” biopreparatining sabzavot ekinlaridagi samaradorligini o‘rganish uchun dala tajribalari kartoshka, baqlajon, shirin qalampir, pomidor va achchiq qalampir ekinlarining kasalliklariga qarshi kurashda hamda o‘sish va rivojlanishini jadallashtiruvchi vosita sifatida dastlabki sinovlardan o‘tkazildi. Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani, “Favorit Green World” fermer xo‘jaligida shirin qalampir ekiniga, Farg‘ona viloyati Farg‘ona tumani, “Muhammad Rasul ziyosi” fermer xo‘jaligida kartoshka ekiniga, Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan “Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti” tajriba stansiyasida kartoshka ekiniga “Akademik Maxmud Mirzaev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti” Qashqadaryo viloyatining tajriba stansiyasida kartoshka ekiniga katta dala tajribasida sinovlar amalga oshirildi. “BAKFUNGIN” biopreparati issiqxona sharoitida shirin qalampir ekinini yetishtirishda tatbiq etilganda, ildiz chirish kasalligidan himoya qilishi va nazoratga nisbatan hosildorlikning 25,3% ga ortganligi kuzatildi. Ochiq dala sharoitida kartoshka yetishtirishda qo‘llanilganda, ildiz chirish, alternarioz va fitoftoroz kasalliklaridan himoya qilishi (nazoratda ushbu kasalliklar 15-20% gacha qayd etildi) hamda “BAKFUNGIN” biopreparati bilan ishlov berilgan tajriba variantida kartoshkaning hosildorligi 15-21,5% gacha ortganligi ma’lum bo‘ldi.

Umuman olganda, Respublikamizda ilk bor sabzavot ekinlaridan ajratib olingan faol antagonist shtammlar asosida sabzavot ekinlarini fitopatogen mikroorganizmlar qo‘zg‘atadigan kasalliklardan himoya qiluvchi yangi “BAKFUNGIN” biopreparati yaratildi U kichik dala tajribalarida sinovlardan o‘tkazilganda ildiz chirish, alternarioz va fitoftoroz kasalliklaridan himoya qilishi hamda hosildorlikning sezilarli ravishda ortishiga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://president.uz/uz/lists/view/7731>
2. Ю.А.Титова, И.И.Новикова, И.В.Бойкова, В.А.Павлюшин, И.Л.Краснобаева/ Мультибиоконверсионные твердофазные биопрепараты нового поколения на основе *Bacillus subtilis* и *Trichoderma asperellum* повышают эффективность защиты картофеля от фитофтороза // Сельскохозяйственная биология, 2019, том 54,№5, с. 1002-1013.
3. Mohamed S. Attia, Deiaa A El-Wakil, Amr H Hashem, Abdulaziz A Al-Askar, Hamada AbdElgawad, Rawan Saif Alotaibi, Saad A Abdel-Kader, Amer M Abdelaziz. Investigating the activity of *Bacillus subtilis* and *Trichoderma harzianum* to mitigate *Fusarium* wilt disease of diverse cultivars of *Vicia faba* // Scientific reports. – 2025. 15:16093. – P. 14. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-99381-2>
4. Azimova N.Sh. Experience of creation and use of biological preparations in Uzbekistan / “Biologization of land use: soil, technologies, products” of the international scientific practical conference, Moscow, 2023. –p. 8-14.